

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 5**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-5

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамуррад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

ANORQULOVA OZODA

Maqollarda “Oila” konseptining ifodalanishi

OMIDULLAH BAYANI

Naoyning “Muhokamat ul – lug‘atayn”idagi 100 ta fe‘lning semantik xususiyatlarini o‘rganish

HOLMURADOVA LEYLA, MAHMUDOVA MAFTUNA

Olamning milliy manzarasini ijodiy va tasviriy aks ettirishda majoziy til

MATKARIMOVA BARNO

Shakl va mazmun birliklari paradigma sifatida

ALIYEVA GULZODA

Jahon tilshunosligida paremiologik birliklar tadqiqining lingvomadaniy aspekti

SUNNATOVA GULJAHON

Toponimika semantikasining muammoli masalalari

T A' L I M S H U N O S L I K

BOLTAYEVA BARNO, BO'RIYEVA SHOZHODA

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik jihatlari

AMONOVA DILAFRO‘Z

Saida Zunnunova asarlarining asosiy yo‘nalishlari

ELMURATOVA UMIDA

Koreys badiiy asarlarida shaxs obrazini lingvopoetik va sotsial ifodalanishi

MO‘MINOVA MUXAYYO

Umumiy o‘rta ta’limda liberal boshqaruv tizimi

KARJAVUV G‘OLIB

O‘zbek va jahon adabiyotida masal janrining o‘qitilishiga doir qarashlar tahlili

UMIROV OTABEK

Enhancing tesol with artificial intelligence: opportunities, challenges, and future directions

SOTVOLDIYEV MURTAZ

Sehrli-fantastik hamda hayvonlar haqidagi ertaklarga xos xususiyatlardagi yaqinliklar

YAXYAYEVA NIGINA

Mifologik makonni yaratishda Chingiz Aytmatov mahorati

T A R J I M A S H U N O S L I K

FAYZULLAYEV XURSHID

Fransuz tilidagi tavsiyanomalar matnida kommunikativ vaziyatning voqelanishi

ABDUSATTAROVA SHAXLO

Ingliz tilida “content” leksik birligining leksik-semantik tavsifi

T A Q R I Z

IBODULLA MIRZAYEV

J.P.Vine va J.Darbelnelarning “Fransuz va ingliz tillarining qiyosiy stilistikasi. Tarjima metodi” nomli fundamental asariga

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TILSHUNOSLIK

Anorqulova Ozoda
(PhD) Katta o'qituvchi
O'zbekiston - Finlandiya pedagogika instituti,
Samarqand, O'zbekiston
anorqulova@list.ru

MAQOLLARDA "OILA" KONSEPTINING IFODALANISHI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada "oila" tushunchasining paremiologik birliklardan asosiysi sanalgan maqollarda verballashuvi keltirilgan. Maqollar azaldan xalqning turmush tarzi, o'y-xayollari, orzu-umidlaridan darak beradi, shunigdek, milliy-madaniy qarashlarni yorqin ifodalash xususiyatiga ega ekanligi bilan ahamiyatli. Oila ham inson qadriyatlarini shakllanadigan makon sifatiga xalqning o'tmishi, buguni va ertasi bilan bevosita bog'liqdir. "Oila" konseptining xalq maqollaridagi ifodasi esa uni o'ziga xos jihatlarining ochiq qilinishiga zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: "oila" konsepti, maqol, xalq maqollarida "oila" konsepti, uy, turmush, ro'zg'or, paremiologik birlik, vatan, ustun.

Anorkulova Ozoda
(PhD) associate professor
Uzbekistan-Finnish Pedagogical Institute,
Samarkand, Uzbekistan
anorqulova@list.ru

EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "FAMILY" IN PROVERBS

ABSTRACT

This article presents the verbalization of the concept of “family” in Proverbs, the main of which is considered to be paremiological units. Proverbs have long been relevant for the fact that they have a vivid character of expression of national-cultural views, as it were, testifying to the lifestyle, fantasies, aspirations of the people. The family is also directly related to the past, present and next of the people to the quality of the space in which human values are formed. And the expression of the concept of “family” in folk Proverbs makes it the basis for the disclosure of its specific aspects.

Keywords: concept of “family”, proverb, concept of “family” in folk Proverbs, house, marriage, fast, paremiological unity, Homeland, column.

Аноркулова Озода,
(PhD) доцент
Узбекско-Финский педагогический институте,
Самарканд, Узбекистан
anorqulova@list.ru

ВЫРАЖЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СЕМЬЯ» В ПОСЛОВИЦАХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена вербализация понятия “семья” в пословицах, являющихся основными из паремиологических единиц. Пословицы издавна передают образ жизни, мысли, мечты народа, а также значимы тем, что обладают свойством ярко выражать национально-культурные взгляды. Семья также имеет прямое отношение к прошлому, настоящему и завтрашнему дню нации как к качеству пространства, в котором формируются человеческие ценности. А выражение понятия “семья” в народных пословицах создает почву для раскрытия его специфических аспектов.

Ключевые слова: понятие “семья”, пословица, понятие “семья” в народных пословицах, дом, брак, пост, паремиологическое единство, Родина, столп.

Xalq maqollarida oila atamasi “ro‘zg‘or”, “turmush”, “uy” tushunchalari bilan sinonimlik hosil qiladi. Shunday bo‘lsa-da, mazkur tushunchalar bir-biridan mohiyatan farqlanadi. Masalan, ro‘zg‘or so‘zining to‘rt ma‘nosi bor: 1. O‘ziga mustaqil har bir oila, har bir xo‘jalik; 2. Shunday oila yoki xo‘jalikka tegishli va uning tirikchiligi uchun zarur anjom-ashyolar, ikir-chikirlar; 3. Turmush, oila¹.

¹ ro‘zg‘or — Izoh.uz — O‘zbek tilining izohli lug‘ati

O'zbek tilida oila, u bilan bog'liq masalalarni ifodalab keladigan bir qancha maqollar mavjud. Ularni quyidagi turlarga ajratish mumkin:

1. Oila haqida maqollar;
2. Er-xotin bilan bog'liq maqollar;
3. Farzand haqida maqollar;
4. Qo'ni-qo'shnichilik haqida maqollar;
5. Qaynona-kelinlik haqida maqollar;
6. Kundoshlikka doir maqollar;
7. Uy, ro'zg'or, maishiy narsalar haqida maqollar.

Sanab o'tilganlarning barchasi "oila" konseptosferasini shakllantirishda xizmat qiladi. Buni aniqlash uchun ayrim maqollarning tahliliga qo'l urish maqsadga muvofiq bo'ladi. Barcha tillarda oila tushunchasi bilan bog'liq bo'lgan maqollar juda ko'p, shu qatorda o'zbek maqollari ham bu jihatdan xarakterli. O'rganilgan maqollar korpusida "oila" konsepti vatan, qarindosh-urug'lik, quda-andachilik, farzandlar, nabiralar, qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlik maqollari kabi tushunchalar bilan bog'lanadi. Qolaversa, har bir ichki kognitiv darajada o'ziga xos mazmun-mohiyat kasb etadi. Quyida ularga to'xtalib o'tamiz.

Oila tinch – yurt tinch. Oila – kichik vatan. Har qaysi davrda, har qaysi davlatchilikda oila masalasiga alohida e'tibor qaratilgan va uni jamiyatning ustuni deb hisoblashgan. Mazkur maqolda oilaning tinch bo'lishi mamalakat farovonligiga tenglashtirilmoqda. Vatan koriga yaraydigan insonlar, albatta, oiladan kamol topadi, shakllanadi. Jamiyatdagi ko'plab jinoyatchiliklar, axloqsizliklar, o'z-o'zidan ko'ngli to'lmaydigan, Vatan nomini sariq chaqaga sotadigan, oilaning muqaddas ekanligini his ham etmaydigan kimsalar tomonidan amalga oshiriladi. Ularning aksariyati noto'liq oilada o'sgan, natijada tarbiyadagi bo'shliqlar nosog'lom oilaning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Mazkur maqol har to'rttala vazifani ham bajaradi, oila tinchligi yurt tinchligining asosi ekanligi haqida xabar beriladi (xabar berish), xalq donishmandligi asosida yaratilganligi sabab unga insonlar ishonadi (argumentatsiya), oila, vatan haqida yozilgan matnlar, so'zlangan nutqlarda tinglovchilarga ta'sir etishga xizmat qiladi (estetik), uzoq davrlar o'tsa-da, o'z ahamiyatini yo'qotmaydi (saqlash). Pragmatik maqsadiga ko'ra, xabar qilish, sehlash hamda nutqni bezash kabi vazifalar ustunlik qiladi. Inson qaysi oilada tug'ilishini tanlay olmaganidek, qaysi joyda, qaysi Vatanda tug'ilishini ham bilmaydi, shu sababli Vatan mehri ona mehriga qiyoslanadi, "kindik qonim to'kilgan makon" deya ta'riflanadi.

Oila – qo'sh ustunli ayvon. Ko'plab she'rlarda, iboralarda ota-ona ustunga qiyoslanganligining guvohi bo'lganmiz. Oila ota-ona va ularning qaramog'idagi farzandlar birlashmasidan tashkil topadi. Ota-ona o'z oilasini saqlash uchun qancha mashaqqat bo'lsa, chekishga tayyor bo'ladi, yillar o'tgan sayin ular oilaning ustuniga aylanib ulgurishadi. Mazkur maqolda istiora san'atidan foydalanilgan. Bu yerda oila o'xshagan unsur, ayvon esa o'xshatiladigan unsur hisoblanadi. Ayvonning ustuni bir tomonlama bo'lsa,

uning mustahkamlik darajasi ham shunchalik mo'rtlashgan bo'ladi. Bu maqolda "Qo'sh ustunli" iborasi orqali ota-onaga o'xshatilmoqda. Tashbih asosida ota-ona mushabbah (o'xshatilgan narsa), qo'sh ustun mushabbahunbeh (o'xshatayotgan narsa) tarzida ma'no ko'chgan. Lingvistik jihatdan esa maqol metafora asosida shakllangan bo'lib, mazmuniy o'xshatishga asoslangan. Ayvon so'ziga e'tibor qaratadigan bo'lsak, uch tomoni yopilgan, old tomoni ochiq bo'lgan xonaga nisbatan aytiladi. Bog'lovchisiz bog'langan qo'shma gap shaklida kelgan ushbu maqolda oila ayvonga, qo'sh ustun esa ota-onaga nisbatan qo'llanilmoqda. Ayvon uying dizaynini ko'rkamlashtiradi, sovuqdan, issiqdan himoya qiladi. Ota-ona ham farzandlarini tug'ilgandan boshlab papalab katta qiladi, ziyon-u zahmatlardan saqlaydi. Ular bilan oila to'liq va baxtli bo'la oladi.

Suvsiz hayot bo'lmas, vafosiz – oila. Hayotning davomiyligiga asos bo'luvchi ne'matlardan biri suvdur, suv insoniyatga hayot bag'ishlaydi. Kislorod ham u orqali ishlab chiqiladi. Oiladagi vafosizlik suvsiz hayotga qiyoslangan. Vafo bu erning ayoliga, aylning eriga, ota-onaning farzandlariga, farzandlarning ota-onalariga, aka-uka, opa-singillarning bir-biriga, har bir oila a'zosining butun qarindoshlarga nisbatan sadoqatidir. Oilada kechayotgan jarayonlar uning har bir a'zosiga tegishli bo'ladi. Maqolda ifodalangan o'xshatish mazminning faqat bir tomoniga qaratilgan, ya'ni suvsiz hayot bo'lmasligi ham, suv bilan hayot tugashi ham mumkin, demak, suv hayot baxsh etishi ham, hayotni tugatishi ham mumkin. Chunki suv (H₂O) kimyoviy element sifatida insonni zaharlashi, turli xil tabiiy ofatlar keltirib chiqishi, natijada, Yer yuzida vayronagarchiliklarning ko'payishiga ham olib kelishi mumkin. Maqolda esa, suvning hayotbaxsh vazifasi o'xshatishga asos qilib olingan. Oilada vafoning ahamiyati nechog'lik zarur ekanligi, bolalarda ushbu xislatni shakllantirishning muhimligi, oila sadoqat ustiga qurilishi ushbu maqol orqali chiroyli qilib ochib berilgan. Bundan tashqari, oilaning mustahkamligini ta'minlovchi vositalar haqidagi maqollar ham bir qancha: Erdan — sadoqat, xotindan — itoat; Bosh ikkov bo'lmay, Mol ikkov bo'lmas (bu yerda birdamlik natijasida oilaviy to'kislikka erishish nazarda tutiladi.).

Xalq maqollarida ham farzand oila mustahkamligining asosi sanaladi. Maqollarga e'tibor qaratamiz: *Bolali uy — bozor, Bolasiz uy — mozor; Bolali uy — jannat, Bolasiz uy — minnat; Bolali uy — xandon, Bolasiz uy — zindon; Bolali uyda gap yotmas; Bolali uyda janjal bo'lsa ham, G'urbat bo'lmas; Bolali uyda sir yotmas; Bolali uyda o'g'rilik yo'q; Bolali uyda g'iybat yo'q; Bolali uyda g'urbat yo'q. O'g'limning ilik oshidan Erimning urgan toshi yaxshi; O'g'ling ahmoq bo'lsa ham, Keling dono bo'lsin; O'g'ling boqsin, keling sog'sin; O'g'ling yomon bo'lsa, kelingdan ko'r, Qizing yomon bo'lsa, kuyovingdan ko'r.*

Keltirilgan maqollar oilada farzand masalasiga doirlarining ayrimlari, xolos. Ularda "oilal" konseptosferasiga kiradigan *bozor, mozor, minnat, Jannat, xandon, zindon, tinchlik, halollik* kabi tushunchalari bilan tasvirlanadi. Ularning barchasi diskurs jarayonida qo'llanilib, ma'lum maqsadni, nutqiy strategiyani

amalga oshirish hamda samaraga erishish uchun qo'llaniladi. Maqol matnida fonetik uyg'un tovushlardan, qofiyadosh so'zlardan mohirona foydalanilgan. Bolali uyning bozorligi, sharqona bozorlardagi shovqin, tartibsizlikka qiyoslansa, bolasiz uyning mozorga o'xshatilishi u yerdagi sukunat, tinchlik, qayg'u, g'am-g'ussaga istiora san'ati asosida tasvirlanadi. Grammatik jihatdan bog'lovchisiz qo'shma gap shakliga ega, lekin tinglovchi mazkur jumalardagi antiteza hodisasini tez anglab oladi. Xuddi shunday xandon va zindon so'zlari ham kontekstual antinomiyaning tashkil qiladi. Semantik jihatdan oilada farzand bo'lmasligi nikohning zaiflanishiga olib kelishi, farzand oilaviy munosabatlarni mustahkamlash asosi ekanligi anglashiladi. Har bir maqolda so'zlovchining kayfiyati, hayotiy xulosalari, hayotiy faoliyat sohasidan kelib chiqqan holda izohlanadi. Masalan, oilada qaynota va kelin munosabatiga nisbatan qaynona-kelin munosabatlarida ziddiyatli vaziyatlar yuzaga keladi. Bu ishtirokchilarning oiladagi vazifasi, maqomi, bajaradigan roli bilan bevosita bog'liq. Onaning hayotiy faoliyati bilan kelinning hayotiy faoliyati bir maqsadga yo'naltiriladi, natijada qarashlarning to'g'ri kelmasligi, tajribaning turli darajada ekanligi sababli ziddiyatli vaziyatlar ro'y beradi. Yuqorida keltirilgan kelin bilan bog'liq maqollarda ham xuddi shunday holatlar o'z ifodasini topgan. Demak, oilada farzand ikki – ijobiy, salbiy rolga ega bo'lgan xarakterdagi komponent hisoblanadi. Umumlashtirgan holda farzand quvonch, baxt, Jannat kabi (ijobiy) tushunchalar bilan bir qatorda, ularga qarama-qarshi turadigan g'am, qayg'u, do'zax kabi (salbiy) tushunchalar bilan tasvirlanadi.

Maqollarni kuzatar ekanmiz, oilaning asoslari hisoblangan er va xotinning yaxshi va yomon xislatlari tasvirlanganligi aniq bo'ldi:

Yaxshi xotin: *bo'ldiradigan, tinchlantiradigan, g'archalish, mehnat, or, idrok, yurak, bo'yin, uy bezakchisi, uyning ziynati, uyning chirog'i, erga oyina, erga vazir, yoqani oqartiruvchi, to'y, gul, erning kamoli, mehmondo'st, astar, itoat, erini mulla qiladigan, nom ko'taruvchi, bor etuvchi, kuldiruvchi, ko'pga qo'shuvchi, uy bo'stoni, umr boli, xazina, yoshartiruvchi, oy, bahor, yarim rizq, qalmoq, yayratuvchi.*

Yomon xotin: *o'ldiradigan, yov, do'zax, g'am, axmoq, yengiltabiat, soqolni oqartiruvchi, aza, cho'l, umrning egovi, tez qarituvchi, erning zavoli, erning sho'ri, mehmonsiylamas, o'lim, erini baqiroq qiladigan, yerga bukadigan, nom yo'qotuvchi, tor etuvchi, ko'pdan chiqaruvchi, zimiston, to'y ziynati, jon zavoli, gado qiluvchi, qarituvchi, qor.*

Yaxshi er: *do'st, quyosh, qumchalish, zar, aql, bilak, bosh, uy ko'makchisi, mehnat, avra, sadoqat.*

Yomon er: *dushman.*

Keltirilgan sifatlardan ma'lum bo'ladiki, oilada ayolning roli, ahamiyati, kognitsiyasi, vazifasi, tarbiyasi, odob-axloqi, madaniyati, ilmliligi muhim. O'zbek xalqi aksiologiyasida qiz farzand yoshligidanoq mehnatga, itoatga, turmush o'rtoqlikka, kelinlikka, tilni tiyish, hurmat-izzat qilish kabi fazilatlarga tayyorlab boriladi. Ko'rib chiqilgan maqollar bazasida erkaklarga berilgan nisbatlar ayollarnikiga qaraganda sezilarli darajada kam. Bundan xulosa qilish

mumkinki, erkak oilaning ta'minotchisi, himoyachisi bo'lsa, ayol oilaning mustahkamligining asosidir.

Xalq maqollarida erkaklar to'g'risida so'z borganda, yuqoridagilardan tashqari maslahat tarzida ifoda etilganlari ko'p. Masalan, qo'shxotinlilik, kundoshlik masalalariga alohida urg'u berilgan, ushbu jihatlarni umumlashtirib, ikkinchi xotinga quyidagi sifatlar berilganligini ko'rish mumkin: *vayronalik*, *balo*, *quloq tinmaslik*, *janjal*, *og'riq*, *to'zimsizlik*, *ko'ngil g'ashlik*, *uyni barbod etuvchi*. Kundoshlik esa urush sababchisi (*Kunda urush bo'lsin desang, kundosh qil*), tosh, ko'z yosh (*Kundosh boshingda — tosh, ko'zingda — yosh*) va shu kabi ma'nolarda kelgan. “*Kundoshning kuli ham kundosh*” yoki “*Kundoshning kuli ham urishar*” maqollarida esa ikki xotinning orasidagi munosabatlarning yaxshi emasligi kul vositasi asosida ochib berilmoqda.

Xullas, xalq maqollarida “oila” konsepti “*vatan*”, “*ayvon*”, “*hayot*”, “*qaynonalik*”, “*kelinlik*”, “*er*”, “*xotin*”, “*qo'shnichilik*”, “*farzand*”, “*nikoh*”, “*quda-andachilik*”, “*kundoshlik*”, “*qo'shxotinlilik*” kabi tushunchalar asosida konseptosfera hosil qiladi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Berdiyev X., Rasulov R. O'zbek tilining paremiologik lug'ati. – T:O'qituvchi,1984 –288 b.;
2. Rahimova Z. Frazema va Parema munosabati masalasi. – An'anaviy respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – №4. – Andijon. 2014. – 73 b.;
3. G'aniyeva Sh. O'zbek frazeologizmlarining struktur-semantik tadqiqi. – T: Fan. 2013.;
4. Bayonxanova I.F. Paremiyalarning turli tizimdagi tillarda umumiy xususiyatlari. – SamDChTI, 2014. 5-b.;
5. Gadoeva M.I. (2021). The Expression of Somatizms in English and Uzbek Proverbs. Online - conferences". – P. 36–41.
6. Berdiyev X., Rasulov R. O'zbek tilining paremiologik lug'ati. – T: O'qituvchi, 1984. – 288 b.
7. Qarang: Jo'rayeva B. Hadislar asosida shakllangan o'zbek xalq paremalarida “Qo'shnichilik” konsepti. // Ijodkor o'qituvchi ilmiy-uslubiy jurnal. 2021-yil, 2-son. – B. 357–361.